

Research method or methodology. The article uses the following methods: Farrar–Glober; deductions and inductions; abstraction; mathematical modeling; systematization and logical generalization; analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). The methodology for assessing the financial state of entrepreneurship in the conditions of innovative management and economics was developed using a set of tools and methods: the Farrar–Glober algorithm, multicollinear matrix modeling, the method of least squares, checking the adequacy of the multifactor linear model of the financial results of enterprises and further forecasting of this indicator. These tools made it possible to offer a comprehensive methodology for assessing the financial state of entrepreneurship in the context of innovative management and economics.

Scope of the results. The proposed comprehensive methodology for assessing the financial state of entrepreneurship in the conditions of innovative management and economy will allow all interested market subjects and government officials to analyze the financial state of entrepreneurship in a timely manner.

Conclusions on the article. The necessity of monitoring the financial state of the enterprise has been determined. The author's methodology for assessing the financial state of entrepreneurship in the conditions of innovative management and economics is proposed. The proposed methodology is adapted on the example of the activities of domestic business entities.

Keywords: financial condition, management, innovations, economy

ТУРОВА Л.Л., ДЗЮБА М.О.,
КЛИМЕНЧУКОВА Н.С., ПОПОВ Ю.О.

Моделювання оцінювання фінансового стану підприємництва в умовах інноваційного менеджменту та економіки

Актуальність теми дослідження. Формування принципово нової економіки особливо в умовах турбулентного середовища вимагає вчасного оцінювання фінансового стану суб'єктів підприємницької діяльності. У такому контексті моделювання фінансового стану підприємництва в умовах інноваційного менеджменту та економіки набуває важливого значення.

Постановка проблеми. Підвищена конкуренція та змагання за лідерство у бізнес–середовищі вимагають стабільного фінансового розвитку та мінімізації ризику банкрутства. Одночасно більшість існуючих у науковому світі методик оцінки діяльності бізнесу є застарілими або такими, які важко застосовуються у практичній діяльності. Таким чином існує потреба розробки власної моделі оцінювання фінансового стану підприємництва в умовах інноваційного менеджменту та економіки з використанням адитивних та достовірних величин.

Постановка мети і завдань дослідження – запропонувати модель оцінювання фінансового стану підприємництва в умовах інноваційного менеджменту та економіки, а також адаптувати її на достовірних даних.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи: Фаррара–Глобера; дедукції та індукції; абстрагування; математичного моделювання; систематизації й логічного узагальнення; аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Методика оцінювання фінансового стану підприємництва в умовах інноваційного менеджменту та економіки розроблена з використанням сукупності інструментаріїв та методів: алгоритму Фаррара–Глобера, моделювання мультиколінеарної матриці, методу найменших квадратів, перевірки адекватності багатofакторної лінійної моделі фінансового результату діяльності підприємств та подальшого прогнозування цього показника. Зазначені інструменти дозволили запропонувати комплексну методологію оцінювання фінансового стану підприємництва в умовах інноваційного менеджменту та економіки.

Галузь застосування результатів. Запропонована комплексна методологія оцінювання фінансового стану підприємництва в умовах інноваційного менеджменту та економіки дозволить

усім зацікавленим суб'єктам ринку та державним діячам вчасно аналізувати фінансовий стан підприємництва.

Висновки за статтею. Визначено необхідність моніторингу фінансового стану підприємництва. Запропоновано авторську методологію оцінювання фінансового стану підприємництва в умовах інноваційного менеджменту та економіки. Запропоновану методику адаптовано на прикладі діяльності вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності.

Ключові слова: фінансовий стан, менеджмент, інновації, економіка

Problem statement in general and its connection with important scientific or practical tasks. Modern entrepreneurship functions in the conditions of an unstable institutional environment, weak regulatory and legal support, and an imperfect management system. This leads to bankruptcy or unstable business development. At the same time, an effective methodology for assessing the financial state of an enterprise in the conditions of innovative management and economy is able to prevent troubles in business development and allow the manager to make a management decision in a timely manner.

Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this problem. The need to assess the financial state of entrepreneurship in the context of innovative management and economics is emphasized in the works of many scientists [1–4]. Scientists offer a system of indicators that are necessary to assess the financial condition, a system of algorithms that should be used in the assessment process, or a methodology for such an assessment [5–10]. At the same time, the speed of change in the external and internal environment of business requires constant improvement of the assessment of the financial state of the enterprise.

Formulation of the goals of the article (setting the task) – propose a model for assessing the financial state of entrepreneurship in the conditions of innovative management and economy, as well as adapt it to reliable data.

Presentation of the main research material with full justification of the obtained scientific results. In many cases, when studying the economic situation of an enterprise, the performance indicator is influenced by not one, but several factors. There are complex interrelationships between the factors, so their influence on the outcome feature is complex, and not just the sum of isolated influences. Multivariate correlation–regression analysis makes it possible to estimate the degree of influence on the researched performance indicator of each of the factors introduced into the model at a fixed position at the average level of other factors.

It is known from practical experience that dependencies of this type can be described by a multifactor linear production function of the type:

$$\hat{Y} = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n. \quad (1)$$

The main task of multifactorial production regression is the study of the influence of the main production factors on the result of the company's

Table 1. Dynamics of the number of business entities and financial result, 2010–2020 pp.

Years	Total number of economic entities, units (excluding banks)			Financial result, thousand UAH
	Large enterprises, units	Medium enterprises, units	Small enterprises, units	
2010	586	20983	357241	189640762,40
2011	659	20753	354283	255545931,60
2012	698	20189	344048	248035966,00
2013	659	18859	373809	209864472,80
2014	497	15906	324598	233624717,10
2015	423	15203	327814	387652306,10
2016	383	14832	291154	443012121,90
2017	399	14937	322920	593168150,90
2018	446	16057	339374	668893496,80
2019	518	17751	362328	869642104,60
2020	512	17602	355708	673978808,60

activity, therefore, in this case, based on the multifactorial linear regression, we will conduct a study of the influence of the number of economic entities: large, medium and small enterprises, on the financial result of the company's activity over the last eleven years. The dynamics of influencing factors on the performance indicator and the indicator, that is, the financial result of the enterprises over the past eleven years, is presented in Table 1.

For further calculation, we denote the factors and the indicator as variables: X_0 – dummy coefficient (must be used in regression calculation); X_1 – великі підприємства, одиниць; X_2 – medium enterprises, units; X_3 – small enterprises, units; Y – financial result, UAH thousand. Calculations are carried out using Microsoft Excel spreadsheets and built-in statistical, mathematical functions and arrays (Fig. 1).

At the first stage of the study of the multivariate linear model, we perform multicollinearity tests using the Farrar–Glober algorithm. The term "multicollinearity" means that in a multivariate regression model, two or more independent variables

(factors) are linearly related, or, in other words, have a high degree of correlation. Since $X_i^2 > X_i^2 k_p(11,07)$, it can be concluded that the general multicollinearity of the factor matrix exists. Next, we calculate pairwise correlation coefficients. Paired correlation coefficients indicate the impact of individual factors on indicator Y , i.e. the financial result of enterprises. Characterizing the paired correlation coefficients, it should be noted that each of the factors significantly affects the financial performance of enterprises: the number of large enterprises, the correlation coefficient is 0.93, the connection is close, direct and the greatest impact of this factor on the financial results of the enterprises; the number of medium-sized enterprises, the correlation coefficient is 0.86, as well as the close connection, direct and significant influence of this factor on the performance indicator; the number of small enterprises, the correlation coefficient is somewhat smaller $r_{YX3}=0.82$, but also the connection is close, direct and significant influence of this factor on the financial result of enterprises.

Calculation of the multifactorial production function of the influence of the number of business entities on the financial performance of enterprises, 2010-2020									
Years	Dummy factor, X_0	Total number of economic entities, units (excluding banks)			Financial result, thousand hryvnias, Y	X_{n1}	X_{n2}	X_{n3}	
		Large enterprises, units, X_1	Medium enterprises, units, X_2	Small enterprises, units, X_3					
2010	1	586	20983	357241	189640762.40	0.17	0.46	0.22	
2011	1	659	20753	354283	255545931.60	0.38	0.43	0.18	
2012	1	698	20189	344048	248035966.00	0.49	0.35	0.04	
2013	1	659	18859	373809	209864472.80	0.38	0.18	0.44	
2014	1	497	15906	324598	233624717.10	-0.08	-0.22	-0.22	
2015	1	423	15203	327814	387652306.10	-0.29	-0.32	-0.18	
2016	1	383	14832	291154	443012121.90	-0.41	-0.37	-0.68	
2017	1	399	14937	322920	593168150.90	-0.36	-0.35	-0.25	
2018	1	446	16057	339374	668893496.80	-0.23	-0.20	-0.02	
2019	1	518	17751	362328	869642104.60	-0.02	0.03	0.29	
2020	1	512	17602	355708	673978808.60	-0.04	0.01	0.20	
sum	11	5780.00	193072.00	3753277.00	4773058838.80	0.00	0.00	0.00	
average		525.45	17552.00	341207.00	433914439.89				
standard deviation		105.85	2244.61	22266.40	222922627.33				
det[R]=	0.08			det[R]=	0.17			$r_{YX1} =$	0.93
$X_i^2 =$	19.36			$X_i^2 =$	14.08			$r_{YX2} =$	0.86
$X_i^2 k_p =$	11.07			$X_i^2 k_p =$	9.49			$r_{YX3} =$	0.82
		[R]			[R]				
	1.00	0.91	0.72		1.00	0.91			
	0.91	1.00	0.72		0.91	1.00			
	0.72	0.72	1.00						

Figure 1. The initial stage of calculating the multifactorial linear regression of the influence of the number of business entities on the financial results of the enterprises, 2010–2020

Taking into account the determined paired correlation coefficients, it can be concluded that each of the factors has a significant impact on the financial performance of enterprises, but the factor of the number of small enterprises has the least influence. That is why we exclude it from the further econometric analysis of the multifactor regression model. However, it should be noted that the exclusion of this factor is based on the calculation of paired correlation coefficients. Analysis and forecasting of the multifactor linear regression of the financial results of enterprises is carried out with two factors: the number of large enterprises; the number of medium enterprises. Next, we calculate the transposed matrix, the product of matrices, the coefficients of the equation of the multifactor production function to determine the theoretical and forecast values of the financial results of the enterprises (Fig. 2).

As a result of the calculations, the multivariate production linear regression looks like this:

$$Y_r = 855577491,13 - 1533268,68X_1 + 21877,85X_2$$

The parameters of the equation were calculated by the method of least squares. Each coefficient of the equation indicates the degree of influence of the corresponding factor on the effective indicator with a fixed position of the rest of the factors, that is, how the effective indicator changes with a change of a separate factor by one unit. The free term of the multiple regression equation has no economic meaning.

As a result of data processing, a total coefficient of determination of 0.96 was obtained. The general coefficient of determination indicates a close connection between the selected factors and the indicator, and also that the variation of the financial result of the enterprises' activity by 96.03% is de-

termined by the investigated factors entered into the correlation model. This means that the selected factors significantly affect the studied indicator. Fisher's F-criterion, the estimated value of which is greater than the tabular value, testifies to the adequacy of the multifactor linear model of the financial result of enterprises and further forecasting of this indicator. The elasticity coefficient shows that with an increase in the number of large enterprises, the financial result will increase by 0.96%, and with an increase in medium-sized enterprises by 0.58%, respectively. Further, for comparison, statistical data processing and determination of the main parameters of the multifactor linear regression of the financial results of the enterprises were carried out using the built-in functions of Microsoft Excel and the Data Analysis add-on (Fig. 3).

Comparing these calculations, we can conclude that in practice it is advisable to use these tools for the study of macro- and microeconomic processes. Next, the forecast value of the financial results of the enterprises for 2024 and 2025 is determined. Assuming the growth of large enterprises in 2024 to 525 units and to 547 units in 2025, and medium-sized enterprises to 183,072 units and 184,355 units, respectively, the financial result the activity of enterprises will increase in 2024 to 466547820.14 thousand hryvnias. and up to UAH 4,874,9010.68 thousand. in accordance. Graphically, the multifactorial regression of the financial result of the enterprises $Y_r = 855577491,13 - 1533268,68X_1 + 21877,85X_2$ is presented in fig. 4., where the actual, theoretical, forecast values and the trend line are shown financial results of enterprises, 2010–2020, 2024, 2025.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
48				$[X]t*[X]$		$[X]T*Y$	\vec{a}					
49	SST=	5,466E+17	440629686,00	435846374,00	424034816,00	4773058838,80	855577491,13	$R^2 =$	0,96			
50	SSE=	3,905E+17	435846374,00	431121291,00	419442300,00	2371278452068,60	-1533268,68	$F_r =$	5,60			
51	SSR=	1,561E+17	424034816,00	419442300,00	408082926,00	81329245133737,60	21877,85	$F_{kp} =$	4,26			
52			396104572,00	391815109,00	381204334,00							
53				$[[X]t*[X]]^{-1}$			21877,85	-1533268,68	855577491,13			
54			240629686,00	235846374,00	224034816,00		72885,96	1545587,33	634615174,60			
55			235846374,00	231121291,00	219442300,00		0,96	220939820,91	#Н/Д			
56			224034816,00	219442300,00	208082926,00		5,60	8,00	#Н/Д			
57			196104572	191815109	181204334		5,47E+17	3,91E+17	#Н/Д			
58												
59		$Y_r = 855577491,13 - 1533268,68X_1 + 21877,85X_2$							$K_{x1} =$	0,96		
60								$K_{x2} =$	0,58			

Figure 2. The next stage of calculating the multifactorial linear regression of the influence of the number of business entities on the financial results of the enterprises, 2010–2020

61	Derivation of results		Dispersion analysis						
62	Regression statistics			df	SS	MS	F	Значи- мість F	
63	Multiple R	0.83	Regression	2	1.56124E+17	7.80621E+16	5.60	0.26	
64	R-squared	0.96	Remainder	8	3.90515E+17	4.88144E+16			
65	Normalized R-squared	0.11	Sum	10	5.46639E+17				
66	Standard error	220939820.91							
67	Observation	11							
68									
69		Coefficients	Standard error	t-statistics	P-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95%	Upper 95%
70	Y-intersection	855577491.1	634615174.6	1.348183159	0.214525313	-607847724.6	2319002707	-607847724.6	2319002707
71	Changeable X ₁	-1533268.68	1545587.327	-0.9920298	0.350236132	-5097399.444	2030862.085	-5097399.444	2030862.085
72	Changeable X ₂	21877.8456	72885.96011	0.300165431	0.771702823	-146197.4797	189953.1709	-146197.4797	189953.1709

Figure 3. Results of data processing of multivariate linear regression of the financial results of enterprises using the built-in functions of Microsoft Excel and the Data Analysis add-on

Figure 4. Actual, theoretical, forecast values and trend line financial results of enterprises, 2010–2020, 2024, 2025

Therefore, with the help of a multifactorial production linear model, a business entity can make management decisions regarding possible combinations of resource use for a more technologically and economically efficient production process in the short- and long-term.

Conclusions

The necessity of monitoring the financial state of the enterprise has been determined. The author's methodology for assessing the financial state of entrepreneurship in the conditions of innovative management

and economics is proposed. The proposed methodology is adapted on the example of the activities of domestic business entities. Such a comprehensive methodology for assessing the financial state of entrepreneurship in the conditions of innovative management and economy will allow all interested market subjects and government officials to analyze the financial state of entrepreneurship in a timely manner.

Список використаних джерел

1. Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. *Агросвіт*. 2021. № 15. С. 14–19.

2. Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. *Економіка та держава*. 2021. № 8. С. 4–9.

3. Ходаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5–11.

4. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability. Issues*. 2017. № 7(2). P. 287–300.

5. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36. P. 192–198.

6. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. № 43(3). P. 403–414.

7. Olshanska O. V. The innovative potential of integrated business structures: theoretical and methodological framework for evaluation and implementation. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. 2022. № 1 (6). С. 56–66.

8. Puzyrova P. V. Evaluation of the current state of innovative activities of industrial enterprises of Ukraine in the conditions of sustainable development. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2021. № 12 (247). С. 52–60.

9. Olshanska O. The mechanism of public financial support for stimulation of innovation in integrated clusters. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2021. № 10 (245). С. 32–40.

10. Olshanska O. Financing innovative activities as a factor of ensuring financial and economic security of industrial enterprises in the conditions of continuous development. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2021. № 11 (246). С. 42–50.

References

1. Lozhachevska O., Safonova V., Hnatenko I., Navrotska, T. (2021). Management of innovative economy:

strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. *Agrosvit [Agro-world]*, 15, 14–19.

2. Okhrimenko I., Vdovenko N., Ovcharenko I., Hnatenko I. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization. *Ekonomika ta derzhava [Economy and state]*, 8, 4–9.

3. Khodakivska O., Hnatenko I., Diachenko T., Sabii I. (2021). Entrepreneurship models in the conditions of innovative economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 15, 5–11.

4. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7.2, 287–300.

5. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

6. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

7. Olshanska O. V., Puzyrova P. V. (2022). The innovative potential of integrated business structures: theoretical and methodological framework for evaluation and implementation. *Zhurnal stratehichnykh ekonomichnykh doslidzhen [Journal of strategic economic research]*, 1 (6), 56–66.

8. Puzyrova P. V. (2021). Evaluation of the current state of innovative activities of industrial enterprises of Ukraine in the conditions of sustainable development. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*, 12 (247), 52–60.

9. Olshanska O., Puzyrova P. (2021). The mechanism of public financial support for stimulation of innovation in integrated clusters. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*, 10 (245), 32–40.

10. Olshanska O., Puzyrova P. (2021). Financing innovative activities as a factor of ensuring financial and economic security of industrial enterprises in the conditions of continuous development. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*, 11 (246), 42–50.

Дані про автора**Турова Лариса Леонідівна,**

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Дзюба Микола Олексійович,

к.е.н., доцент, заступник директора філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Легендарненський елеватор Донецька область, Краматорський район, с. Іверське, Україна

Клименчукова Наталія Сергіївна,

к.е.н., доцент, докторант, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, Україна

Попов Юрій Олександрович,

магістрант, ОП «Менеджмент», за спеціальністю О73 «Менеджмент», Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Київ, Україна

Data about the authors**Larysa Turova,**

Senior Lecturer of Department of Finance, Accounting and Taxation, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Mykola Dziuba,

PhD (Economics), Associate Professor, head's assistant, Branch JSC «State food and grain Corporation of Ukraine» Legendarnensky elevator, Donetsk region, Kramatorsk district, village Iverske, Ukraine

Nataliia Klymenchukova,

PhD (Economics), Associate Professor, Doctoral Candidate, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Yuriy Popov,

master's student, OP «Management», specialty O73 «Management», Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, Ukraine

УДК 338.3

БАТЮК Б. Б.

Моделювання прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності

Актуальність теми дослідження. Сучасне функціонування вітчизняного підприємництва відбувається у несприятливому зовнішньому середовищі. Бізнес вперше зіткнувся з необхідністю функціонування в умовах воєнного стану, що принципово змінило подальший тренд розвитку будь-якого підприємства. Одночасно вчасно прийняте ефективне управлінське рішення здатне знизити негативний вплив зовнішнього середовища на бізнес. У такому контексті існує потреба поглиблення процедури моделювання прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності.

Постановка проблеми. Кожне підприємство протягом будь-якого етапу життєвого циклу стикається з необхідністю швидкого прийняття управлінського рішення відповідно поточних умов. Однак враховуючи швидкоплинність наукової думки та тенденцій у сфері бізнесу не завжди можливо адаптувати вже розроблені методики прийняття управлінських рішень. Тому на часі удосконалення моделювання процесу прийняття управлінських рішень з використанням сучасного математичного інструментарію та його адаптації у практичній сфері.

Постановка мети і завдань дослідження – запропонувати модель прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності.

Метод або методологія дослідження. У процесі визначення моделі прийняття управлінських рішень при реалізації продукції та інвестиційної діяльності нами були використані методи абстрагування, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, моделювання та метод найменших квадратів. При моделюванні нами також будувалися регресійні моделі, розраховувалися критерії Фішера та Ст'юдента.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропоновано моделі прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності. У результаті обчислень різними методами отримано прогностичний обсяг реалізованої продукції, що дозволяє керівництву вчасно реагувати на негативні зміни та приймати необхідні рішення адекватні поточній ситуації.

Галузь застосування результатів. Запропоноване моделювання може використовуватися усіма зацікавленими стейкхолдерами ринку, у тому числі державними службовцями, з метою прийняття адекватного управлінського рішення та швидкого реагування на негативні зміни у вироб-